
Reviews

Darrin M. McMahon, *Divine Fury: A History of Genius* (New York: Basic Books, 2013).

In recent years genius has gained unprecedented currency to the extent that it has become ubiquitous. Our faith in God may have lapsed, but our fascination with genius has remained largely unscathed. Today genius is within the reach of all. In *Divine Fury: A History of Genius*, American Historian Darrin McMahon sets out to deconstruct a concept otherwise taken for granted by charting its evolution throughout the ages. By showing how each historical period wrestled with the question of the exceptional individual, he brings to the fore the thoroughly protean and diachronic nature of the concept of genius: ultimately, the latter has endured in the fascination its very elusiveness elicits.

Already in classical antiquity the extraordinary ability of a select few was already a matter of speculation. Typically, the genius was enthralled to a 'divine fury', a *divinum quiddam* in the words of Cicero. According to this line of interpretation, the poet Homer had acted as a vessel for divine inspiration. During Roman times, each man possessed a genius, a tutelary spirit which determined his fate and character, and acted as an intercessor to the divine. These classical ideas were to a large extent carried over in Christianity. Saints had been touched by divine grace and were privy to a higher order of truth and understanding. They sought to redeem their fellow men and served as models to emulate.

The Renaissance marked a break from previous epochs in the sense that genius was firmly relocated in the human soul and divorced from external divine intervention. This was coupled with a move from a mimetic to an expressive aesthetics. In a context of growing recognition of the unique powers of the human mind, genius was no longer synonymous with poetic fury but increasingly conflated with the concept of *ingenium*: what was now at stake was man's inbuilt nature and intelligence, 'that natural inclination in each of us.' Henceforth, creation was no longer the exclusive preserve of the divine. By engaging in acts of genuine creativity and no longer mere imitation, artists such as Michelangelo were assuming God-like powers and paving the way to our modern understanding of genius.

Genius as we have come to know it and as Kant famously defined it as a byword for original production, was born out of the modern period within a context of religious disenchantment and increased human agency autonomy. '*L'homme de génie*' made its entrance in the 1718 edition of the dictionary of the *Académie Française*, celebrating this figure of exception as the most perfect human archetype in its ability to conjure up the new. The old aristocracy had been displaced by a new sublime ari-

stocracy of the mind, one which was born not made. As McMahon succinctly sums up, 'Genius was a summons to see what no one else had seen, to do what no one else had done, to create what had never before existed' (p. 100). Paradoxically the century which consecrated the equality of all men simultaneously seemed to belie it through its reassertion of the exceptionality of a few.

Within the onset of the scientific revolution, genius was no longer confined to arts and poetry. Scientists in particular came to be revered as secular saints enabling mankind as they did to 'penetrate the dwelling of the gods and to scale the heights of Heaven' (W. Duff, *An Essay on Original Genius and Its Various Modes of Exertion in Philosophy and the Fine Arts, Particularly in Poetry*, ed. J. L. Mahoney (Gainesville, FL: Scholars' Facsimiles and Reprints, 1964), p. 91) in the words of William Duff. By deciphering the scientific laws underscoring the universe, the English scientist Isaac Newton had, in his eulogy by Edmond Halley, reached the nice 'barrier twixt human and divine (p. 98)'. With the secularization of genius, God had been reinvented in the flesh.

In the wake of the French revolution and in the context of nascent nationalisms, the genius' creative power acquired a more overtly political dimension, often assuming cult-like proportions. The genius, now embodied in the figure of the great man, was invested with the power to make history itself; he steered the course of history and shaped the fate of nations, making and unmaking revolutions and helping mankind usher in a new age of enlightenment and progress. Crucially, the genius was celebrated as the architect of human freedom and welfare who threw off the shackles of tyranny and arbitrary rule. Benjamin Franklin was famously hailed by Mirabeau as an 'apostle of liberty' and the 'hero of humanity' (Honoré-Gabriel Riquetti, Comte de Mirabeau, 'Éloge funèbre de Benjamin Franklin,' delivered on June 11, 1790). He was moved by a higher force, a superabundant *Lebenskraft*, a 'life force' which endowed him with superhuman powers and insight. Through his unique ability to channel the soul of the universe he captured the spirit of the age and provided a glimpse of something larger. Napoleon self-consciously fashioned himself as the emblematic romantic genius who merely followed his star and would guide and save Europeans. The world appeared to him as a canvas on which he imposed his will and implemented his vision.

Still, as in previous periods, the enthusiasm for the man of genius was not free from ambiguity and generally tinged with deep suspicion. Beneath genius always lurked the spectre of tyranny and destruction; by venturing in the unknown, the genius could fall prey to sinister forces. For thinkers like Diderot, geniuses were kinds of monsters (D. Diderot, *Eléments de physiologie*, ed. J. Mayer (Paris: M.

Didier, 1964), p. 296), who would seek to enforce his own law and wreak havoc in society. Ultimately, the Romantic period erected genius as the tragic figure par excellence, one who was often misunderstood and endured persecution and marginalization at the hands of those he sought to redeem.

During the latter part of the century, the fascination with genius was recast in scientific terms as it became a legitimate topic of scientific inquiry; it was no longer to be mysterious, but an observable and measurable phenomenon. The granting of the imprimatur of scientific legitimacy in turn objectified the exceptionality of a few.

The attempt to isolate genius could be traced back to the end of the 18th century when Johann Caspar Lavater had first formulated the idea that genius was inscribed within the body itself and could be detected by the naked eye. As scientific methods took hold, physiognomy morphed into phrenology under the auspices of Franz Joseph Gall and Johann Caspar Spurzheim. The impulse to identify the seat of genius now honed in on brain and skull. Curiously enough, parallel discourses flourished which erected genius as pathological alongside criminality, insanity and alcoholism. Genius too bore the marks of civilizational degenerescence and shared with the latter an inherently subversive bent intent on 'overthrow[ing] society and rebuild[ing] it upon lines that would bring it into harmony with [it]' according to H.T.F. Rhodes in his 1932 study *Genius and Criminal: A study in Rebellion*.

Ultimately, genius' ability to defy scientific scrutiny only served to reinforce the mystique which surrounded it. It even spawned a new endeavour based on the idea of 'hereditary genius' and the cultivation of a pure genial pool through selective breeding as set out by Francis Galton in his 1869 landmark study. Galton, Binet and Terman all shared the same imperative to identify, preserve the purity and nurture genius for civilizational purposes. The genius would 'show the way' in the words of Terman and preserve mankind from degeneration. Such geniological investigations eventually yielded the IQ test: genius could now be revealed through a number and individuals classified according to their intelligence; this paradoxically marked the beginning of the democratization and attendant dilution and decline of genius.

The process initiated a hundred years earlier by Napoleon in France and refined during the Romantic era finally came to fruition at the turn of the early 20th century with the advent of a fully-fledged cult of genius and its host of 'genius enthusiasts' including Otto Weiniger, Wagner and Howard Steward Chamberlain. In his seminal work *Die Geniereligion* published in 1918, the German-Jewish historian Edgar Zisel sought to come to grips with the new 'religion of genius' which had taken hold across the German speaking world. At its core lay the belief that 'true genius occupied a salvific role, serving to overcome human alienation through his vision, life and work.' Genius emerged as a redemptive figure, a lawmaker and prophet, who would embody the national spirit and provide guidance and meaning in a chaotic world. By implementing his original vision, he linked mankind to a higher fate. As Edgar Zisel aptly noted, the genius, in his divisionary power, was bound only by the law he had set unto himself; in the words of Nietzsche, he simply lay 'beyond good or evil'. His creativity should suffer no impediment,

but on the contrary, command unquestioning adhesion even in the face of cruelty and growing antisemitism. In his 1931 *Problem of Genius* the German psychiatrist Wilhelm Lange-Eichbaum analysed this fervour as a 'substitute for the lost dogmatic religions of the past.' The cult of genius, Zisel supplemented, 'was never about science, but rather about filling the emotional needs of the people in ways that religion had long supplied' (p. 207). Even communist Russia with its emphasis on natural and social egalitarianism did not remain completely immune to this fascination.

Hitler proved particularly adept at cultivating this mystique for political purposes. He cast himself as the exceptional providential man, the 'the natural, creative instrument of divine fate', the ultimate outsider who had, in a time of need and crisis, risen to the occasion to guide and redeem Germany, his prior anonymity only serving to confirm his genius status. As he wrote in *Mein Kampf*, 'the spark of genius will be present in the forehead of the truly creatively gifted man from the hour of his birth, although for many years in a smouldering condition and therefore invisible to the rest of the world' (A. Hitler, *Mein Kampf*, trans. A. Johnson, eds. J. Chamberlain et al. (New York: Reynal and Hitchcock, 1941), pp. 402–403).

Hitler presented himself as an 'artist-führer' (p. 218), who had operated the transfiguration of politics and the *Volk* through the power of the myth and aesthetics. His demonic genius would in turn be pitted against the good genius of Einstein, the last and ultimate genius who penetrated fabric of universe and laboured towards the welfare of all.

The Second World War has done much to deliver us from this faith and tempered our willingness to relinquish our judgment to providential men. More to the point, the figure of genius with its powerful metaphysical undertones no longer conforms to our mostly secularised understanding of the world. Crucially, the Enlightenment's promise of the equality of all men seems to have finally been concretized: genius has been desacralized, diluted, and democratized. It is latently present in each of us and the act of creation is no longer viewed as the preserve of a select few, but as a collaborative effort. Genius has been reinvested in mankind as a whole often, in the process, taking on multifaceted aspects.

And yet, our rapport with genius has always been fraught with tensions and ambiguities. Darrin McMahon brings to light how each historical period reinvested the concept with different meanings. Alternatively saint and demon, 'monster' and redeemer, hero and martyr, equal but above men, celebrated and persecuted, the genius in its various historical re-workings crystallises the aspirations, contradictions and fears of his time.

McMahon's historicization of the concept comes as an attempt to offer an antidote to our deep-seated tendency to reify genius and understand it trans-historically. To this effect, Darrin McMahon draws on David's Armitage concept of 'history *in* ideas', as opposed to what he perceives to be Lovejoy's more 'naïve' account.

At the heart of the concept of genius lies a telling paradox: the value we ascribe to it over time hinges on its very emptiness and the possibility it thus offers to take on always renewed meanings. Paradoxically, the enduring nature of genius seems to derive from its protean nature.

Even today, in an overwhelmingly disenchanting world, it continues to exert a powerful seduction on us in its capacity to continue defying our understanding.

Audrey Borowski
University of Oxford

Giovanni Pico della Mirandola e la "dignità" dell'uomo. Storia e fortuna di un discorso mai pronunciato. Atti del Convegno internazionale. XVI Settimana di Alti Studi Rinascimentali (Mirandola, Modena – Ferrara, 24-26 febbraio 2014), in *Schifanoia* (46/47), 2014.

I contributi raccolti nel presente numero di *Schifanoia* costituiscono l'esito di un convegno di studi organizzato nel 2014 dal Centro Internazionale di Cultura «Giovanni Pico della Mirandola» e dall'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, presieduto da Marco Bertozzi. Non si tratta certamente di un'iniziativa isolata. Già nel 2004, entrambi gli enti si erano resi promotori di un importante convegno dedicato alla riflessione filosofica del Mirandolano, dal quale è scaturito il volume *Nello specchio del cielo. Giovanni Pico della Mirandola e le Disputationes contro l'astrologia divinatoria*, curato da Marco Bertozzi. Se il primo convegno ha avuto a tema le *Disputationes adversus astrologiam divinatricem* e il pensiero astrologico di Pico, il secondo è stato dedicato alla notissima *Orazione sulla dignità dell'uomo*.

La *Oratio quaedam elegantissima* di Giovanni Pico della Mirandola, meglio conosciuta come *Oratio de hominis dignitate*, avrebbe dovuto costituire la prolusione al grande convegno sulle novecento tesi, indetto a Roma per gli inizi del 1487. Come è noto, quella disputa universale di dotti non ebbe mai luogo, poiché alcune delle *theses* pichiane furono dichiarate eretiche da una commissione pontificia. Così l'*Oratio* restò un discorso mai pronunciato. Il testo dell'orazione venne pubblicato postumo dal nipote Gian Francesco Pico, il quale volle inserirlo nell'edizione delle opere stampate a Bologna nel 1496.

Se nel Rinascimento la circolazione dell'opera fu assai limitata, nel XX secolo la sua fortuna è stata enorme. Il contributo di Marco Bertozzi mostra come le edizioni e la fama del discorso pichiano siano essenzialmente un affare novecentesco. Non a caso, si registrano circa settecento studi su Pico dopo il 1899, ma solo sessanta nell'Ottocento. D'altronde, il giudizio di Jacob Burckardt – secondo cui l'*Oratio* costituisce uno dei lasciti più preziosi del Rinascimento – ha trovato autorevoli consensi in autori come Ernst Cassirer, Eugenio Garin e, sia pur con qualche riserva, Paul Oskar Kristeller. In questo modo, spiega Bertozzi, il personaggio di Pico venne elevato a simbolo di un'epoca e la sua *Oratio* diventò il manifesto di valori umani e culturali percepiti ormai come urgenti e ineludibili. Bertozzi non manca di ricordare la grande fortuna toccata al discorso di Pico tra le due guerre mondiali, durante gli anni terribili del nazi-fascismo, quando la rivendicazione della libertà e della dignità dell'uomo dovette risuonare in modo alquanto evocativo (pp. 13-20).

Il problema della ricezione delle dottrine pichiane, con particolare riguardo al tema del soggetto, è analizzato da Anna Lesiuk-Cummings, mediante un confronto con il *De Sapiente* (1510) di Charles de Bovelles e con la *Fabula de*

homine (1518) di Juan Luis Vives. Dopo aver illustrato le rispettive concezioni antropologiche, la studiosa rileva che i tre autori propongono un concetto di *io* ben diverso da quello solitamente associato alla modernità. Piuttosto che parlare dell'*ego* come della fonte autonoma dell'intelligibilità del mondo, essi parrebbero avanzare la concezione di un *io* sempre a rischio di non attuare la propria potenzialità, quindi a rischio di non realizzare la propria dignità (p. 29). Nei tre testi analizzati da Lesiuk-Cummings, l'uomo si identificerebbe con un progetto tutto da fare, che acquisisce un'identità solo man mano che va approfondendo il rapporto con i suoi "altri", cioè con Dio, con la Natura e con la società.

Il contributo di Franco Bacchelli si articola in due sezioni. La prima è dedicata allo studio di una lettera indirizzata a Pico, nella quale si discute la teoria di Aristotele ed Averroè sul tatto (Cod. Vat. Capp. 235, cc. 69-71r). Attraverso l'edizione critica del testo, qui pubblicata in appendice, lo studioso mostra come l'epistola sia da attribuirsi ad Elia del Medigo, che a Pico insegnò l'esegesi averroistica dei testi aristotelici (p. 31). Nella seconda sezione, Bacchelli prende in esame l'*Epistola di Hayy ibn Yaqzan*, il romanzo filosofico che Pico, nel primo libro delle sue *Disputationes*, dice di aver da poco tradotto, probabilmente dalla versione ebraica. Soffermandosi sulla circolazione dell'opera nel contesto italiano, Bacchelli precisa che il *De unius legis veritate et sectarum falsitate* – pubblicato nel 1509 a Milano dall'amico di Leonardo, Pietro Monti – riporta un riassunto e una discussione dell'*Epistola* (pp. 35-36). Il passo in questione è poi trascritto in appendice.

Raphael Ebgi prende in considerazione la similitudine a cui Pico ricorre nell'*Oratio* per illustrare la propria concezione di "mago" e di "magia": «come il contadino marita gli olmi alle viti, così il mago la terra al cielo». Il mago descritto da Pico – spiega Ebgi – non è certo un negromante, ma uno scienziato delle cose del mondo o, per ricorrere a una definizione che Pico trae da Plotino, un ministro al servizio della natura. Lo studioso ribadisce che, sulla scorta di Ficino, Pico raffigura il mondo come un grande campo coltivato. Su di esso il mago, nei panni di contadino cosmico, si prenderebbe cura delle sementi sparse dalla mano di Dio, portandole a maturazione (p. 41). Per Pico, l'unione tra cielo e terra troverebbe il suo modello nell'abbraccio tra l'olmo e la vite. Ricostruendo la tradizione letteraria di quest'immagine tratta dal mondo dell'orticoltura, Ebgi ricorda che una sua prima attestazione letteraria si ritrova già in Catullo. La stessa immagine, priva però delle vicende matrimoniali, è presente anche in alcune opere di Virgilio e nel *De rustica* di Columella. Il dossier delle fonti classiche è arricchito da un'epistola di Orazio e da una suggestiva rivisitazione dei versi catulliani operata da Ovidio.

Vittoria Perrone Compagni analizza le critiche che Pietro Pomponazzi rivolge alla filosofia di Pico, in relazione alla nozione più nota e spettacolare dell'*Oratio*: la *dignitas hominis*. Per il Pomponazzi del *De immortalitate animae*, l'individuo ha una collocazione precisa nel cosmo e l'immagine pichiana dell'uomo camaleonte non è che una bella similitudine: una delle tante favole morali a cui ricorrono i Platonici, filosofi dell'educazione più che della conoscenza. Perrone Compagni osserva che nell'ordine universale del cosmo concepito da Pomponaz-

zi, l'uomo non ha certo ottenuto la condizione più invidiabile, come pretendeva Pico. Al contrario, gli è stata assegnata la fatica di mantenere il precario equilibrio tra due componenti opposte – il materiale e l'immateriale – che in lui sono presenti in modo non equivalente (pp. 49-50). Come dimostra Perrone Compagni, neppure il *De incantationibus* realizza il presunto avvicinamento a posizioni pichiane, intravisto da una certa storiografia sulla base di una vaga assonanza con i temi dell'*Oratio*. Infatti, la concettualizzazione della magia naturale si sviluppa in Pomponazzi su linee polemiche rispetto a quelle delineate da Pico. Per il Peretto, la magia non è né interpretazione e culto delle cose divine, come aveva detto l'*Oratio*, né quell'intreccio di idolatria, astrologia e medicina superstiziosa, con cui l'avevano identificata le *Disputationes*. Al contrario, la magia naturale è scienza fattiva, che si occupa delle operazioni occulte della natura e si fonda su una modalità di causazione strettamente fisica (p. 51). L'analisi di Perrone Compagni si sofferma poi sul *De facto*, mostrando come Pomponazzi inseguia Pico anche nel suo più ambizioso progetto etico-apologetico: la rivendicazione dell'eccedenza dell'uomo rispetto alla sfera corporea. Per il Mantovano, l'anima umana, in quanto forma materiale, è soggetta alle stesse leggi che regolano la realtà fisica. Di conseguenza, gli uomini fanno i conti con i condizionamenti che l'anima subisce dalla natura. L'esercizio di una libertà assoluta, a cui Pico affidava il compito di dare significato all'esistenza terrena dell'uomo, diviene pura utopia. Per Pomponazzi, la libertà umana è semplice attività deliberativa, capacità di usare la ragione come mezzo ordinato al fine dalla causa superiore (pp. 53-54).

Il contributo di Stefano Caroti prende in esame alcune *Conclusiones*, di carattere logico. Lo studioso mostra come alcuni argomenti utilizzati da Pico siano rappresentativi di aspetti essenziali della sua speculazione filosofica come, ad esempio, l'importanza data alla logica *utens* piuttosto che a quella *docens*. Caroti evidenzia che il ricorso di Pico alla logica come strumento di analisi filosofica risulta evidente dalle otto conclusioni in calce alla risposta alla prima tesi censurata dalla commissione pontificia. Inoltre, lo studioso argomenta che alcune *conclusiones* potrebbero essere state introdotte da Pico al fine di sviluppare ed approfondire argomenti presenti in altre conclusioni. È il caso delle conclusioni 62 («Dictio exclusiva, addita uni relativo, correlativum non excludit») e 63 («Non debet concedi partem in toto quantitativo a suo toto esse aliquo actu distinctam»), ampiamente analizzate nel testo (p. 57). Infine, Caroti precisa che alcune *conclusiones* – che paiono servire alla discussione piuttosto che essere oggetto di discussione – sembrano essere introdotte dal giovane Conte unicamente al fine di raggiungere il numero magico di 900 (p. 59).

Amos Edelheit riflette sul cambiamento dello statuto della filosofia in alcuni pensatori attivi in Italia alla fine del XV secolo. Lo studioso mostra come si sia sviluppato un approccio storico alla filosofia – a scapito di un approccio sistematico diffuso tra gli scolastici – grazie al contributo di autori come Lorenzo Valla, Angelo Poliziano, Ermolao Barbaro, Cristoforo Landino, Marsilio Ficino e Giovanni Pico. Fatte queste premesse, Edelheit si propone di illustrare come la concezione pichiana della filosofia possa dirsi “oltre” la Scolastica e “oltre”

l'Umanesimo. In questa prospettiva, Pico avrebbe esteso il ruolo della filosofia a qualsiasi ricerca della verità, inclusi i metodi scolastici (p. 65). Anch'essi, per il Mirandolano, rappresentavano un riflesso della realtà e quindi della verità. Contrariamente a quanto fecero umanisti come Poliziano, Barbaro o Valla, il giovane Conte prese sì le distanze dai metodi della scolastica, ma con cautela e senza escluderli perentoriamente dal suo discorso.

I rapporti che intercorrono tra *philosophia* e *bonae litterae*, emergenti dall'epistolario e dall'*Oratio* di Pico, sono esaminati da Simone Fellina. Egli nota come l'epistolario pichiano riveli con chiarezza il carattere anticipato della formazione pichiana, ispirata da un lato alle discipline canoniche degli *studia humanitatis* (lingue antiche, latino e greco, grammatica, retorica e poesia) e dall'altro agli studi filosofici. In Pico, *Bonae litterae* e *philosophia* sono giustapposte, ma senza il benché minimo accenno ad una loro reciproca conflittualità, né da un punto di vista oggettivo, vale a dire “epistemologico”, né da un punto di vista soggettivo, cioè in termini di dissidi interiori e personali. Ciò, precisa Fellina, si deve al fatto che la volontà di Pico è quella di portare innanzi contemporaneamente studi umanistici e studi filosofici (p. 79). Per lo studioso, dietro il proposito pichiano di voler essere sapiente ed eloquente, *philosophus* e *rethor*, si collocherebbero sia il problema del rapporto tra *res* e *verba*, sia la prospettiva di una loro conciliazione e concordia, tema caro all'Umanesimo e più volte ricorrente nell'*Oratio*. D'altronde, nelle scelte stilistiche di Pico confluirebbero, in un felice connubio, la *prisca theologia*, la scolastica, le Sacre Scritture e la cabalà. Col passare del tempo tali molteplici influenze, a parere di Fellina, si sarebbero rivelate concordi nel promuovere la scelta in favore di uno stile tecnico ed essenziale (pp. 89-90).

Alessandro Scafi ricostruisce l'interpretazione della narrativa biblica sul Giardino dell'Eden elaborata da Pico, situandola nel contesto della tradizione esegetica risalente a Filone e Origene (p. 95-96). Secondo questi ultimi – ricorda lo studioso – il testo della Genesi non andava preso alla lettera. Di conseguenza, il Giardino dell'Eden rappresenterebbe l'anima umana, così come gli alberi e i fiumi di questo giardino non sarebbero che le virtù proprie dell'individuo. Richiamandosi a Filone e Origene, ma distanziandosi dalla tradizione esegetica agostiniana e tomista, il giovane Pico del *Commento sopra una canzone d'amore* (1485) propone un'immagine del paradiso coincidente con la vita contemplativa, con la mente angelica, con la felicità eterna. Se il mondo sensibile è caratterizzato da tempo, spazio, materia e leggi fisiche, la ricerca del paradiso è per Pico un itinerario spirituale teso al mondo intelligibile delle idee e condotto dall'anima razionale grazie all'ausilio della filosofia morale (p. 100). Scafi mostra come anche il Pico dell'*Oratio* avanzi una concezione del Giardino dell'Eden che coincide con una condizione mistica. Esso, spiega lo studioso, non è un giardino materiale situato da qualche parte a Oriente. Al contrario, si tratta di una regione dello spirito alla quale hanno fatto riferimento Apollo, Pitagora, Platone e San Paolo, la dimensione divina allusa dai pensatori cabalisti, dai teologi cristiani, dai filologi arabi e dai pensatori ebrei (pp. 101-102).

Donato Verardi indaga la presenza di Giovanni Pico nella *Coelestis physiognomonica* di Giovan Battista Della

Porta. In quest'opera il filosofo partenopeo, sviluppando un passaggio già presente nell'*Humana*, ripropone un ritratto fisiognomico del Mirandolano. Lo studioso nota come la descrizione fisiognomica di Pico – la cui condanna dell'astrologia giudiziaria è, in piena Controriforma, un *topos* nella letteratura antiastrologica – assuma, in virtù della sua fin troppo benevola natura, dei contorni a dir poco "ambigui" (p. 103). Nonostante le dichiarazioni d'intenti, tese a dissimulare le sue reali intenzioni dinanzi all'Inquisizione, la *Coelestis Physiognomonica* è tutt'altro che un'opera contro la divinazione astrologica *tout-court*. Attraverso un'apparente adesione alle più generiche critiche all'astrologia, Della Porta difende invece quella che era già stata il reale oggetto di confutazione di Pico, ovvero la possibilità per l'uomo di prevedere il futuro attraverso una tecnica razionale. Secondo quanto emerge dalla presente ricerca, questa possibilità, in Della Porta, è ancora garantita dalla fisiognomica celeste: un sapere retto da solide basi scientifico-matematiche in quanto soggetto alle leggi della *perspectiva*. Fondata su tale "filosofia della visione", l'astrologia può garantire una conoscenza razionale e probabile del futuro (p. 116). Come nel caso di Pomponazzi analizzato da Perrone Compagni, anche il Della Porta di Verardi sembra essere un interessante esempio della 'sfortuna' di Pico nel Rinascimento.

Il contributo di Nicoletta Gini pone in evidenza le profonde divergenze sussistenti tra l'immagine dell'uomo-camaleonte in Pico e negli autori sostenitori della *miseria hominis* come Boetius e Montaigne. Se nel primo caso tale metafora servirebbe a fondare la fiducia nelle molteplici possibilità umane, nel secondo rafforzerebbe lo scetticismo nei confronti dei saperi e nutre la sfiducia verso la volontarietà del mutamento umano, percepito da quei filosofi come meramente passivo. Gini propone un'accurata descrizione della curvatura che tale immagine subisce negli *Essais* di Montaigne, dove il camaleonte metaforizza, aristotelicamente, l'incostanza dell'uomo in balia del contesto in cui è collocato (p. 125).

All'immagine pichiana dell'uomo-camaleonte si contrappone anche l'immagine machiavelliana dell'uomo-centauro, come si evince dal contributo di Tommaso De Robertis. Lo studioso propone un confronto delle concezioni antropologiche avanzate dai due pensatori, ricordando che entrambi operarono in un simile *milieu* sociale, politico e culturale. Per De Robertis, la metafora del centauro utilizzata da Machiavelli costituirebbe una critica diretta alla concezione di uomo-camaleonte e proteiforme. Tale metafora avrebbe celebrato l'*homo contemplator* quale creatura divina, ma non avrebbe riservato la giusta attenzione all'*homo agens*, cioè all'uomo calato nella fluidità della vita mondana e impegnato questioni politiche (p. 132).

Giacomo Mariani riconosce in una predica di Roberto Caracciolo da Lecce una fonte implicita della *quaestio septima* dell'*Apologia*. La scoperta consente di riproporre la questione dell'origenismo in Pico che, alla luce di quanto si legge nelle prediche di Caracciolo, sembra essere ben altra cosa rispetto ad una certa "eresia origenista" diffusa tra il popolo del tempo. Come sostiene Mariani, l'interesse dimostrato per Origene da Pico è assimilabile al profondo rispetto verso la santità della vita e le qualità di esegeta del Padre alessandrino, nutriti anche da numerosi altri umanisti. Al contrario, quello che Caracciolo

chiama "origenismo" sembrerebbe essere un'insorgenza di desiderio di misericordia e di "cielo aperto", diffusa nel Quattrocento. Per lo studioso, anche la *quaestio secunda* dell'*Apologia* – dedicata alla presunta eternità della pena infernale – andrebbe scagionata dall'accusa di origenismo e ricondotta a discussioni dottrinali proprie della lunga tradizione scolastica medievale, che nel XV secolo, anche grazie ai predicatori, erano fuoriuscite dagli *studia* (p. 147).

Alice Morelli propone un'indagine teoretica sulla "linea Pico-Sartre", citata da Garin in una lettera a Leonardo Amoroso del 1991. Secondo Garin, nella celebre conferenza *L'esistenzialismo è un umanismo* (1945) di Sartre si troverebbero echi e assonanze con l'*Oratio de hominis dignitate*, in riferimento alla concezione dell'uomo e al suo rapporto con gli altri enti del cosmo. Partendo da tali premesse, Morelli ravvisa un collegamento tra le due concezioni filosofiche sul terreno della distinzione ontologica dell'uomo e del primato dell'esistenza sull'essenza. Si tratta di questioni centrali nella filosofia esistenzialista. E d'altronde, anche nell'*Oratio*, l'uomo prima esiste e, solo successivamente, si definisce e si determina, sulla base delle sue scelte (pp. 154-155). Un'ulteriore intesa tra Pico e Sartre a livello teoretico risiederebbe – a parere di Morelli – proprio nel comune riconoscimento dell'importanza e della responsabilità in seguito alla scelta.

Guido Laurenti analizza la fortuna e le ragioni della presenza di Pico nella produzione omiletica nel XVI secolo, concentrandosi sulla figura di Cornelio Musso, predicatore, vescovo e padre conciliare a Trento. Musso, nella sua *Predica della vita cristiana*, si richiama alla lezione di Pico, il quale, da un lato, distanziandosi da Ermolao Barbaro, avrebbe difeso la validità del pensiero della tarda Scolastica, e dall'altro, prendendo le distanze da Ficino, avrebbe mostrato l'incompatibilità tra platonismo e religione cristiana. Al contempo, la dimostrazione del divario insormontabile tra filosofia e religione, la capacità di auto-determinazione dell'individuo e l'esaltazione del potere intellettuale umano rappresentano i principali aspetti concettuali che Musso trae dall'*Oratio* di Pico. Come sottolinea Laurenti, l'operazione di rilettura delle immagini dell'uomo proteiforme e camaleontico non avviene in modo neutro: per il vescovo tridentino, solo il cristiano è prototipo dell'uomo veramente perfetto, poiché sono in lui la grazia perfeziona la natura (pp. 163-168).

Come si può vedere, le relazioni coprono una vasta gamma di temi assai significativi dell'opera di Pico: la sua metodologia, le dottrine filosofiche professate e le sue fonti, lo stile adoperato, la proposta antropologica, il rapporto con le scienze e, infine, la sua ricezione nel mondo moderno e in quello contemporaneo. I lettori avranno, certamente, modo di apprezzare il valore dei contributi raccolti in questo volume, a testimonianza di un'intensa stagione di ricerche dedicate a uno dei lasciti più preziosi del Quattrocento filosofico italiano: l'*Oratio pichiana de hominis dignitate*.

Manuel De Carli
Université François Rabelais – Tours

Wendy Brown, *Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution* (Boston: MIT Press, 2015).

Sono varie le modalità in cui il fenomeno del Neoliberalismo è stato finora trattato. Collocandosi entro un arco temporale relativamente recente, occupando la realtà politica ed economica del mondo occidentale da soli trenta o quarant'anni, esso gode della stessa inafferrabilità che il sociologo Ulrich Beck attribuiva alla globalizzazione: un processo difficile da definire quanto lo è inchiodare un budino al muro.

Alla critica politico-economica diffusa in ambiente marxista, negli ultimi anni si è finalmente affiancata una chiave di lettura che fornisce un accesso alternativo alla razionalità del mondo in cui viviamo. Il punto costitutivo di simili analisi del Neoliberalismo è una critica all'interpretazione che riduce quest'ultimo a una mera riconfigurazione contemporanea del capitalismo, così osservato solo in quanto modo di produzione e raramente con cura degli aspetti "sovrastrutturali". In particolare, questa nuova linea di studio, sulla quale si collocano tra gli altri Jamie Peck, Philip Mirowski, Angus Burgin, Pierre Dardot e Christian Laval, rivede pesantemente il tentativo di studiare l'attualità politica ed economica semplicemente come una rinnovata manifestazione del capitalismo, a seguito della caduta dei tassi di profitto degli anni Settanta. La parola "neo-liberalismo", sfruttata da questi autori – e raramente utilizzata dagli osservatori di ispirazione marxista –, segnala così una rottura e un'inversione chiara e importante tra il capitalismo liberista e quello neo-liberista.

Riscoprendo in chiave critica le fondamentali indicazioni di Michel Foucault intorno alla nascita della biopolitica, Wendy Brown, nel suo recente *Undoing the Demos*, si incarica di segnalare la genesi della razionalità neoliberale e il modo in cui essa si addentra nella politica, fino anche a entrare nei recessi più intimi delle esistenze individuali e collettive. Lo studio di Wendy Brown, in questo battendo una via già aperta dai francesi Dardot e Laval, è in grado in primo luogo di smarcarsi da un'analisi del Neoliberalismo attenta solamente alle diseguaglianze che, in ambito economico, esso genera tra le fasce più povere e quelle più ricche delle nostre società; così come non si concentra esclusivamente sulle pratiche di commercializzazione selvaggia di prodotti e attività che non possono o non dovrebbero trovarsi sul mercato; parimenti, l'analisi della Brown non si sofferma semplicemente sulle pressioni che la finanza è capace di esercitare sulla politica, o sugli esiti disastrosi delle crisi economiche legate alle pratiche liberiste.

L'attenzione di Wendy Brown è tutta focalizzata a rilevare l'inversione qualitativa fondamentale che, nei rapporti tra politica ed economica, si è venuta a configurare con l'avvento del Neoliberalismo. Presentandosi come una vera e propria razionalità onnipotente, il Neoliberalismo è per la Brown non tanto un'ideologia, quanto invece un insieme di norme che si impongono agli uomini a ogni livello, da quello individuale a quello politico-internazionale: norme che riorganizzano le nostre vite – soprattutto le nostre vite democratiche – in nome della competizione, del successo, della produzione, della crescita economica, sostituendo il lessico e le relazioni inter-

soggettive con valori, pratiche, metri di misura economici.

Si può altrimenti dire che, laddove le società preliberali vedevano nell'economia qualche cosa di fortemente integrato all'ordine sociale e politico, laddove il Liberalismo classico teorizzava e promuoveva l'autonomizzazione della sfera economica da quella politica, il Neoliberalismo torna a chiamare in causa l'attenzione attiva della politica, premendo perché ogni dimensione umana – anche quelle mai prima d'ora considerate "economiche" – sia ordinata secondo categorie economiche liberiste, anziché secondo quelle dell'autogoverno del "demos". Proprio alla presentazione di come la razionalità neoliberale si insinua subdolamente in ogni ambito umano e di come tale processo sia sempre cangiante – a dispetto dell'immagine statica dell'*homo oeconomicus* tradizionalmente inteso –, è dedicata la seconda Parte del libro, intitolata "Disseminating Neoliberal Reason"; particolarmente interessante, per chi si occupa di ricerca scientifica e della cura della cultura, il sesto Capitolo di questa Parte.

Ma una novità – forse la più interessante in termini scientifici – presente in questo volume è di matrice metodologica, e si trova nei Capitoli secondo e terzo della prima Parte. Come si è detto, la Brown si inserisce all'interno di una prospettiva di analisi che, nell'osservazione del Neoliberalismo, si rifà esplicitamente alle lezioni di Foucault sulla nascita della biopolitica. Foucault – nella ricognizione che ne fa la nostra autrice – è stato in grado di istituire un nuovo metodo di ricerca, grazie al quale il Neoliberalismo si è rivelato nella sua continuità ma soprattutto nei suoi punti di rottura rispetto al Liberalismo classico; e questo mutamento di paradigma promosso dal filosofo francese è avvenuto alla fine degli anni Settanta: come una sorta di nottola di Minerva che si è alzata ben prima che giungesse il crepuscolo, preferendo un metodo genealogico a quello dialettico, Foucault guardava con lucidità ai fenomeni a lui contemporanei e, in qualche modo, anticipava le mosse che il Neoliberalismo avrebbe compiuto negli anni a seguire, specialmente fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta.

Gli anni in cui Foucault operava, ci ricorda Wendy Brown, erano mossi dagli studi sul Neoimperialismo, attenti ai (spesso tragici) esperimenti economici in America Latina, in Africa, in Asia, nei Caraibi, ma incapaci di individuare simili dinamiche nelle metropoli. Le riflessioni di Foucault, inoltre, maturano in anni in cui il Washington Consensus e la sua vittoria sulle politiche keynesiane erano ancora di là da venire. La Thatcher e Reagan non erano ancora saliti al potere. E il welfare europeo pareva aprire un futuro stabile e sicuro. Ed è in questo contesto storico e intellettuale che Foucault meditava sulla sensibile trasformazione avvenuta nel Liberalismo, verso una ragione neoliberale, proprio dalle viscere dell'egemonia keynesiana; sul modo in cui una nuova razionalità governamentale andava articolandosi nei Paesi impegnati nella ricostruzione post-bellica. L'attenzione posta da Foucault sull'*homo oeconomicus*, in particolare, gli permette di parlare del Neoliberalismo come di quella nuova fase del pensiero liberale impegnata nel governo del soggetto economico pur "senza toccarlo", e nel rapporto con l'economia in quanto insieme modello, oggetto e progetto della politica.

Ovviamente, mette in guardia la Brown, questo non significa che Foucault avesse gli strumenti per prevedere nel dettaglio cosa sarebbe successo nei decenni successivi: questo è uno dei prezzi che la riflessione sulla biopolitica paga, proprio per la sua pur ammirevole precocità. Così, se da un lato Foucault non poteva conoscere gli sviluppi odierni in termini di economia finanziaria e la sua lettura necessita di essere aggiornata storicamente, dall'altro lato il compito che la Brown si prefigge è quello di una rivisitazione metodologica delle lezioni del pensatore francese.

Sono in particolare due gli aspetti critici individuabili in Foucault. Il primo consiste nel rapporto di totale conflitto di Foucault con Marx, che porta il pensatore francese, sì, a cogliere gli aspetti innovativi nel rapporto tra l'economia e la politica in epoca moderna e contemporanea, e le nuove libertà che ne nascono, ma nello stesso tempo gli impedisce di sfruttare alcuni spunti cruciali del pensiero marxiano in merito: lo studio dell'inversione dei rapporti di potere, del legame tra la libertà in senso borghese e l'alienazione, del radicamento di tale libertà nello sfruttamento degli uomini.

Il secondo aspetto critico, centrale per la tesi che la Brown intende sostenere, è invece l'incapacità di Foucault di cogliere gli effetti del Neoliberalismo sulla vita sociale, sulla cultura, sulla soggettività e soprattutto sulla politica democratica. Specificamente, Foucault intrappola la propria considerazione del soggetto moderno entro un lessico inesorabilmente liberale: il soggetto è sempre colto come un individuo, mai come facente parte di un corpo politico. (Curiosamente, proprio negli stessi anni in cui Foucault teneva le sue lezioni al Collège de France, Louis Dumont approfondiva la storia del Liberalismo classico concentrandosi sulla forza penetrativa dell'ideologia di cui esso è parte: l'individualismo come atomismo morale, di contro alla categoria dell'olismo). Manca, secondo la Brown, un corpo politico, un *demos* che agisca di concerto e che lotti per la propria sovranità, c'è carenza di forze sociali dal basso, non ci sono battaglie per la libertà: nell'analisi di Foucault si incontrano solo soggetti, che vengono prodotti, che sono governati o che resistono; mai "cittadini". L'esito di questa carenza sarebbe l'incapacità di portare l'attenzione agli effetti che la razionalità neoliberale ha sulla vita politica democratica e sulla cittadinanza. Compito eminente, quest'ultimo, della riflessione dell'intero volume che presentiamo.

La maggiore ampiezza della prospettiva adottata dalla Brown, uscendo dalla mera logica dell'individuo, ha come primo e prevedibile esito l'analisi di una categoria per lo più assente in Foucault: quella della sovranità; è grazie a essa che la Brown riesce a far emergere il soggetto politico, a fianco dei foucaultiani *homo juridicus* e *homo oeconomicus*, inesorabilmente individui. L'*homo politicus* merita l'attenzione del lettore non solo per la sua costitutiva struttura relazionale, ma anche per l'evoluzione storica che tale relazionale subisce e che la pensatrice statunitense evidenzia in modo particolareggiato e informato.

Altro effetto della rivisitazione di Foucault condotta dalla Brown sta nell'osservazione dell'*homo oeconomicus*: non più soggetto trans-storico di interesse, il soggetto neoliberale è piuttosto forgiato dal contesto globale ed economico in cui si colloca, ed è dotato dello spirito del

sacrificio con cui rinuncia a sé per il dogma della crescita economica.

Questi due passi avanti, tra gli altri, – lo studio dell'*homo politicus* e l'analisi storica dell'*homo oeconomicus* – permettono alla Brown di dare forma alla parte positiva che completa il suo lavoro. Fin dall'inizio, una delle domande che guidavano la meditazione era relativa ai fulcri su cui la leva democratica poteva fare pressione, per difendersi dalla razionalità neoliberale. La risposta che si configura non potrà che partire dall'avvertenza fondamentale che l'uomo non è solo soggetto di interesse, che tale individualismo è parte della stessa retorica oggetto di critica, e che proprio la statutaria relazionale presente nell'uomo e manifesta nella sfera politica può rappresentare il punto d'inizio per costruire degli argini al Neoliberalismo, atti alla difesa delle più preziose istanze democratiche.

Concludendo, il libro di Wendy Brown è particolarmente attento alle dinamiche contemporanee dell'area euro-atlantica, con importanti riferimenti alla più stretta attualità politica. In questo senso, può essere caldeggiata la traduzione di ciò che la filosofa statunitense scrive, perché la sua critica sia accessibile anche a un più vasto pubblico in Europa.

Carlo Crosato
Università Ca' Foscari